

MAKTAB YOSHIDAGI ÒSMIRLARNING PSIXOLOGIK FIZIOLOGIK AXLOQIY RIVOJLANISH XUSUSIYATLARINI BOSQICHLARI

To'rahonova Barno Tursunboy qizi
Andijon davlat pedagogika instituti
"Maxsus pedagogika" kafedrası v.b. dotsent
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17534678>

Anotatsiya:

Ushbu maqolada maktab yoshidagi òsmirlarning ta'lim tarbiya berish jarayonida uchraydigan ayrim qiyinchiliklar, bu yoshdagi bolalarning psixologik fiziologik axloqiy rivojlanish xususiyatlari òrin olgan. Har taraflama yetuk shaxslarni tarbiyalash hozirgi kunda ta'lim tizimidagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Òsmirlik davrining psixologik fiziologik axloqiy rivojlanish xususiyatlarini bilish, òrganish tarbiyachilar, pedagoglar, psixologlar va ota onalar uchun muhim ahamiyatga ega.

Kalit sòzlar: psixologiya, fiziologik òzgarishlar, motivatsiya, axloqiy òzgarishlar, psixofizik holat.

Òsmirlik davri psixologiyasini bilish psixologik nuqtai nazaridan ham pedagogik nuqtai nazaridan ham muhim hisoblanadi. Biz òsmirlik davrini òtish davri deb nomlaymiz. Òsmirlik davri 10-15yoshdagi bolalarni òz ichiga oladi, ya'ni 5-8sinf òquvchilarini. Òsmir òquvchilarga ta'lim tarbiya berish ishlarida uchraydigan qiyinchiliklar bu yoshdagi bolalarning psixik rivojlanishi va xususiyatlari ba'zan bilmaslik yokida inkor qilishdan ham kelib chiqadi.

Kichik yoshdagi maktab òquvchilariga qaraganda katta yoshdagi maktab òquvchilarini psixik axloqiy jihatdan tarbiyalashda kòp qiyinchiliklar bòladi. Kichik bolaning katta yoshdagi bolaga aylanish jarayoni juda kòp qiyinchiliklarga uchraydi. Bu jarayon òsmirlar psixologiyasining shaxslar bilan bòlgan munosabat shakllarining jiddiy ravishda òzgarishi shu bilan bir qatorda hayot sharoitining òzgarishi bilan ham boğliq.

Maktab yoshidagi òsmirlik davrining ilk 5-8sinfgacha bòlgan bosqichlarida òsmirlarning shaxsiy fikrlari paydo bòla boshlaydi. Ularda òz qadr qimmatlari haqida tushuncha ya'ni (Men) tushunchasi sekin astalik bilan rivojlanib kengaya boshlaydi. Òsmirlik davri organizmdagi jòshqin òsish davri hisoblanib, bu davrda tana intensiv ravishda rigojlanadi. Muskullar mustahkamlanadi va inson sikaletining òsish davri tezlashb davom etadi. Bu davrlar davomida ichki orginlar xususan yurak hajm jihatidan sezilarli ravishda kattalashadi va avvalgidanda kuchliroq ishlay boshlaydi. Bu hodisa kòp hollarda qon aylanishni buzilishga qon bosimining yoshiga nisbatan kòtarilishiga va ba'zi hollarda yurak faoliyatining zòriqishiga olib keladi. Shu sababdan òsmirlarda yurak pulsi tezlashish va kòp xolatlarda bosh oğriği uchrab turishi aytilb òtiladi.

Maktab yoshidagi òsmirlarning yoshlari ham jismoniy psixik xususiyatga ega Pavlov fikriga tayangan holda organizm butun sistemadan iborat bòlib inson tanasidagi tòqimalar va organlarning fiziologik jarayonlari bir biri bilan chambarchas boğlangan bòladi. I.P. Pavlov sòzini eslab òtganimizda Nerv sisteması bilan bir qatorda organizmda sodir bòladigan barcha hodisalarni boshqarib turuvchi bosh miyaning pòstloq qavati asosiy òrin egllaydi. Òsmirlik yoshida nerv sistemasini yuqori qismi sifat jihatidan keskin òsa boshlaydi va shu hodisa miya ichki tuzilishining murakkablashishga olib keladi.

Katta yarimsharda nerv hujayralarini yetilishi tugallanadi. Òsmir organizmning jismoniy rivojlanishi uning organlari va tòqimalarini rivojlanishi bosh miya pòstining boshqaruvchanlik

roli ostida amalga oshadi, Ammo shu bilan birgalikda o'sib borayotgan to'qimalar organlar o'z navbatida nerv sistemasiga ham tasir o'tkazmay qolmaydi. O'smirlik davrida o'pka hajmi kattalashadi shu qatorda nafas olish tezlashadi.

Ularga toza havoda qancha ko'p yursa shuncha foydali hisoblanadi.

O'smirlik davrida o'qish nutq tezlik bilan rivojlana boshlaydi. 5-sinfdan boshlab 9-sinfgacha yoddan ifodali tasirli aytib bera olish holatigacha ko'tarila boshlaydi. Monologik nutq asarlardagi kichik parchani qayta so'zlab berishdan mustaqil ravishda nutq va chiqishlar tayyorlash fikr bildirish va o'z fikrlarni izohlab berishga o'z fikrlarini asoslab berishgacha o'zgaradi. Yozma nutqlari o'zgarгани bois o'smirlar o'z dunyo qarashlaridan kelib chiqib insho erkin mavzu bo'yicha mustaqil yozma ishlarni yoza olishadi. 5-6sinfdagi o'quvchilar o'g'zaki yozma matn tuza oladilar va matn insholar uchun reja tuzib unga amal qila oladilar.

O'smirlik davrida nazariy taffakur yuqori ahamiyatga ega bo'ladi.

Xarxil psixologiya o'zgarishlar shaxslarning taraqqiyoti birinchi navbatda ana shu shaxsning harakteriga axloqiga bog'liqdir. O'smirning faoliyati axloqiy qoidalar mehnat o'yin faoliyatini o'z ichiga oladi. Bu jarayonga to'xtaladigan bo'lsak:

1. O'smir kichik yoshdagi maktab o'quvchilardan farq qilgan xolda birinchi bo'lib bilishda ishtirok etadi. oltinchi sinfda fixing, algebra, geometriya tarix fanlari o'tiladi. Abstrakt taffakurlari tez o'sadi. O'quvchilar hodisalarni sabab mohiyatlarini malum qonuniyatlar doirasida ifodalashga bu qonuniyatlardan foydalanishga intinadilar.

2. O'smirlik yoshlarida rivojlanishga ko'pincha mehnat faoliyati ta'sir ko'rsatadi.

3. O'smirlik shaxsining tarkib etishida o'yin ahamiyatini yo'qotmaydi. O'yinlar o'smirlik yoshida yuksak axloqiy tuygularning irodaviy xarakter xislatlarining mustahkamlanib o'sishiga yordam beradi. Axloqiy ta'limiy o'yinlar o'smirlarni intizomli bo'lishga o'z tasirni o'tkazadi. O'ylashga mantiqiy yondashishga fahimlashga eslab qolishga biror narsani qilishdan oldin planlashtirishga va diqatli bo'lishga da'vat etadi. O'smirlik davri boshlangich o'quvchilariga nisbatan maktabda ham uyda ham butunlay farqlanadi. O'smir shu yoshining dastlabki yillarida oldin o'zlashtirgan bilimlari asosida yangi bilim ko'nikmalar oladi. O'smirlik yoshidagi bolalarga tegishli hususiyatlardan biri javobgarlik tuygulari yetarli darajada o'sgan bo'ladi. Oilada ham ularga kattalardek ishonishlarini kattalardek munosabat qilishlarini xoxlaydilar. Ba'zi o'smirlar yaqinlarini tayanchiga ham aylanib qolishi mubola'ga emas.

Xulosa. O'smirlarda bosh miya pusti ostida qismlar ustidan kontroligi ortib boradi pusti ostidagi qismlar hardoin birga harakat qiladi. ba'zi vaqtlarda pusti osti qismlari faoliyatini nazorat qila olmaydi. Bu o'smirlarning betaynligi jizakligi va emotsional xolatlariga berilganidan deb aytilib o'tilgan. xakteri jihatidan turgun bo'la olmaydi. Qozgalish jarayonlari ba'zan judaham kuchliligidan o'smir axloqiy jihatdan yoqimsiz xakterlarini tormozlay olmay o'zini tuta olmay qolishi ham mumkin. Qozgalish jarayonlari joshqin lekin tezlik bilan o'sadi. o'smir kuchli hayajonlanish paytida ayniqsa tegishli ijtimoiy sabablar asosida hayajonlanganda o'z o'zini boshqara olmaydi. O'smirlik yoshida 2-signal sistemasining roli kuchaya boshlaydi. o'smirlarni ish o'qish mashg'uloar vaqtida to'g'ri chuqur nafas olishga o'rgatish zarur hisoblanadi. O'smirlik yoshida yurak ikki baravardan ko'proq o'sadi, gavda esabir yarim barobar o'sadi. Arteriyalari diametirning o'sishi yurakning o'sishidan orqada qoladi. Qon tomirning yo'li yurak hajmiga nisbatan kamayadi va bu nerv qalqonsimon bezlari faoliyatining kuchli darajada tezlashuvi bilan birgalikda qon bosimining ortishiga va yurak faoliyatining kuchayishga olib keladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ğoziyev. E. Ğ... Mamedov K.K.. "Kasb psixologiyasi "Toshkent 2003.
2. Abduraxmonov F.R., Abduraxmonova Z.E. "Kasb psixologiyasi ". Toshkent 2018.
3. www.ziyo.net.uz